

Arduino ve C# Tabanlı, İnsan Hareketi Kontrollü Kablosuz Robotik El Tasarımı, Gerçekleştirilmesi ve İleri Kinematığı

Nülifer GÜNDOĞAN ^{1*} ¹ Adıyaman Üniversitesi, Besni Ali Erdemoğlu Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü, Adıyaman*Sorumlu yazar (Corresponding author): ngundogan@adiyaman.edu.tr

Geliş Tarihi (Received): 23.05.2025

Kabul Tarihi (Accepted): 30.06.2025

Özet

Bu çalışma, esnek bükülme sensörleri ile kontrol edilen ve Arduino Uno mikrodenetleyici üzerinden gerçek zamanlı olarak yönetilen kablosuz bir robotik el sistemini sunmaktadır. Sistem, iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda üzerinde beş adet flex sensör monte edilmiş bir kullanıcı eldiveni, diğer kısımda ise her bir parmağı servo motor tahrikli 3D yazıcıda üretilmiş bir bionik el bulunmaktadır. Her iki kısımda kablosuz veri iletişimi için master ve slave olarak ayarlanmış verici ve alıcı olacak şekilde iki adet Bluetooth (HC-05) modülü kullanılmıştır. Kullanıcı eldivenine entegre edilen sensörden alınan analog veriler, kablosuz iletişim ile bionik elin servo motorlarına iletilerek parmaklara hareket verilmiştir. Windows C# ile geliştirilen grafiksel kullanıcı arayüzü (GUI), parmak pozisyonlarının ileri kinematik hesaplamalarını yaparak servo açılarını grafiksel olarak izleyebilmektedir. Deneysel sonuçlar, sistemin ortalama 70 ms altında gecikme ile %95'in üzerinde konumlandırma doğruluğu sağladığını göstermektedir. Robotik elin, maksimum mesafe aralığında nesnelere kavrama hareketini gerçekleştirdiği görülmüştür. Düşük maliyetli bir prototip olarak mühendislik eğitimi, rehabilitasyon, tarım ve robotik uygulamaları gibi birçok alanda uygulanabilir. Wi-Fi veya IoT modülleri ile geliştirilebilir, yapay zeka kullanımı ile gelecekteki çalışmalarda değerlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Bluetooth, esnek sensör, ileri kinematik

Design, Implementation, and Forward Kinematics of a Wireless Human-Motion-Controlled Robotic Hand Based on Arduino and C# Interface

Abstract

This study presents a wireless robotic hand system controlled by flexible bending sensors and managed in real time via an Arduino Uno microcontroller. The system consists of two main parts. The first part includes a user glove equipped with five flex sensors, while the second part features a 3D-printed robotic hand in which each finger is driven by a servo motor. For wireless data transmission between these two parts, two Bluetooth (HC-05) modules configured as master and slave are used. Analog data obtained from the sensors integrated into the user glove is transmitted wirelessly to the servo motors of the robotic hand, enabling finger movement. The graphical user interface (GUI), developed using Windows C#, performs forward kinematic calculations of finger positions and allows graphical monitoring of servo angles. Experimental results indicate that the system achieves over 95% positioning accuracy with an average delay of less than 70 ms. The robotic hand successfully performs grasping actions within its maximum range of motion. As a low-cost prototype, the system is applicable in various fields such as engineering education, rehabilitation, agriculture, and robotics. It can be enhanced with Wi-Fi or IoT modules and may be explored in future studies through the integration of artificial intelligence.

Keywords: Bluetooth, flex sensor, forward kinematic

1. Giriş

Günümüzde biyolojik hareketlerin robotik sistemlerle entegre edilmesi, özellikle rehabilitasyon teknolojileri, protez sistemleri ve insan-robot etkileşim mekanizmaları kapsamında oldukça ilgi gören bir alan haline gelmiştir (Yusoff ve ark., 2022; Chiri ve ark., 2012; Hossain ve ark., 2021). Bu bağlamda geliştirilen robotik eller, insan elinin doğal hareket kapasitesini ve çok serbestlik dereceli (multi-DOF) yapısını taklit etme yetisi sayesinde yüksek işlevsellik sunmaktadır (Herbst ve ark., 2022; Barriquello ve ark., 2018). Robotik eller, özellikle insan elinin biyomekanik yapısını taklit edebilen ve sensör verilerini kullanarak doğal hareket kabiliyeti sunan sistemler olarak robotik, rehabilitasyon ve protez mühendisliği alanlarında önemli bir araştırma konusu haline gelmiştir (Yusoff ve ark., 2022; Herbst ve ark., 2022; Chiri ve ark., 2012). Günümüzde esnek sensör (flex sensor) teknolojileri ile entegre edilmiş bu sistemler, parmak hareketlerinin hassas bir şekilde algılanması ve bu verilerin motor hareketlerine dönüştürülmesi temeline dayanmaktadır (Yusoff ve ark., 2022; Hossain ve ark., 2021). Flex sensörler, elastomer veya polimer tabanlı yapılarda, bükülmeye bağlı olarak değişen direnç özellikleri sayesinde, insan elinin farklı kavrama biçimlerini tanıyabilmekte ve robotik parmaklara doğru kontrol sinyali gönderebilmektedir (Bilgin ve ark., 2016; Li ve ark., 2022). Eldiven tipi bir sensör sistemi ile flex sensörlerden elde edilen verilerin makine öğrenmesi algoritmalarıyla sınıflandırılması sağlanarak yüksek doğrulukta hareket tanıma uygulamaları da yapılabilir. El hareketlerinin doğru ve zamanında algılanması, sistem performansını doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu bağlamda, esnek sensör teknolojileri (flex sensors) insan-robot arayüzlerinde yaygın şekilde tercih edilmektedir (Hossain ve ark., 2021; Barriquello ve ark., 2018). Son yıllarda düşük maliyetli 3D yazıcılarla üretilen robotik ellerde de flex sensörler yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Herbst ve ark. (2022), geri bildirimli 3D yazdırılmış protez ellerin, maliyet-etkin çözümler sunduğunu ve kullanıcıya özelleştirilebilir yapılar sağladığını

göstermiştir. Özellikle çocuklar için düşük maliyetli, 3D yazıcıyla üretilmiş motorize bir protez el tasarlamış ve modaliteye uyumlu bir duyuşal geri bildirim sistemi entegre etmiştir. Sert ve yumuşak nesnelere uygulanan basınçlara göre farklı geri bildirim sinyalleri elde edilerek sistemin duyuşal doğruluğu kanıtlanmıştır. Tasarımın açık kaynaklı olması, bu alandaki deneysel çalışmalara katkı sağlamaktadır. Yusoff ve ark. (2022), kablosuz flex sensör tabanlı robotik el kontrol sisteminde Bluetooth haberleşmesinin sistemin taşınabilirliğini artırdığını ve uzaktan kontrol senaryolarında yüksek performans sunduğunu vurgulamışlardır. Benzer şekilde Barriquello ve ark. (2022), ağ destekli robotik sistemlerde kablosuz iletişim protokolünün tasarımının, sistem kararlılığı açısından belirleyici rol oynadığını ortaya koymuştur. Söz konusu sistemlerin çoğu, açık kaynaklı mikrodenetleyicilere dayalı olarak yapılandırılmıştır. Arduino gibi platformlar, uygun maliyetli ve modüler yapıları sayesinde hem eğitimsel hem de araştırma temelli uygulamalarda yoğun biçimde kullanılmaktadır (Nakamura ve ark., 1991). Arduino tabanlı sistemlerin tercih edilme nedenleri arasında açık kaynak yapısı, geniş donanım desteği ve düşük maliyet öne çıkmaktadır. Bu sistemler; flex sensör verilerinin analog olarak okunması, servo motorlara pozisyon komutları gönderilmesi ve Bluetooth modülleri üzerinden bilgisayar tabanlı arayüzlere veri aktarımı açısından oldukça uygundur (Bilgin ve ark., 2016). Zaidan ve ark. (2021) tarafından geliştirilen kablosuz robotik kol projesinde, flex sensörler ile servo motorlar doğrudan Arduino ile kontrol edilerek başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu tarz robotik sistemlerin mekanik olarak işlevinin yanı sıra, beraberinde kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına gerçek zamanlı görsel ve sayısal geri bildirim sağlayan yazılımların da kullanılması kritik rol üstlenmektedir. Masaüstü uygulamalar, kullanıcıyla sistem arasında etkileşim sağlayarak verilerin anlık izlenmesi ve kontrol edilmesini mümkün kılar (Ismail ve ark., 2018; Puruhita ve ark., 2020). Biyomekanik sistemlerin yazılımla desteklenmesi, kullanıcı

deneyimini geliştirme ve analiz yeteneklerini artırma açısından oldukça değerlidir (Ismail ve ark., 2018), trans-radial ampute bireyler için elektromiyografi (EMG) sensörü ile kontrol edilen robotik bir el prototipi geliştirmiştir. C# programlama dili ile geliştirilen masaüstü uygulamalar aracılığıyla sistem verilerinin gerçek zamanlı görselleştirilmesinin kullanıcıya sezgisel geri bildirim sunduğunu belirtmişlerdir. C# arayüzlerinin avantajları arasında grafiksel gösterim, eşik ayarları ve çift yönlü veri akışı gibi özellikler yer almaktadır. Ayrıca, sistemin analitik olarak doğrulanabilmesi için ileri kinematik modellere başvurulmaktadır. Bu modeller, parmak uçlarının uzamsal konumlarını hesaplayarak sistemin mekânsal doğruluğunu sayısal düzlemde analiz etme fırsatı sunar (Siciliano ve ark., 2010; Spong ve ark., 2006). Bu yaklaşım, robotik ele yönlendirilen komutların fiziksel sonuçlarını değerlendirmek açısından oldukça değerlidir. İleri kinematik modelleme, robotik sistemlerde özellikle uç nokta konumlarının belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Siciliano ve ark. (2010) ve Spong ve ark. (2006), parmak hareketlerini modellemek için çok serbestlik dereceli düzlemsel mekanizmaların ileri kinematik denklemlerle çözümlenebileceğini ortaya koymuşlardır. Bu tür kinematik modeller, hareket doğruluğunun matematiksel olarak değerlendirilmesine ve sistemin kalibrasyonunun optimize edilmesine olanak tanır. Soni ve ark. (2017), sanayi uygulamalarında kullanıcı dostu, güvenilir, hafif ve orta yükleri taşıyabilecek şekilde ve denetleyici program kontrollü robotik kol tasarlamışlardır. Kontrol mekanizmasında ivme ölçer (accelerometer) ve bükülme sensörü (flex sensor) kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, robot kolunun esnekliğinden tam anlamıyla fayda sağlandığı ve zorlu alanlara erişim kabiliyeti elde edilmiştir. Bu çalışmada, insan elinin hareketlerini taklit edebilmek için üzerinde 5 adet flex sensör bulunan giyilebilen bir eldiven ve 3D yazıcıda üretilmiş bir robotik el kullanılmıştır. Bu eldiven ile insan elinin hareketini takip eden sensör verileri, Arduino tabanlı işlemci aracılığıyla analiz edilmekte ve

bu veriler kullanılan Bluetooth iletişim protokolüyle C#'da hazırlanmış arayüze aktarılmaktadır. Burada geliştirilen yazılım, her bir parmak için esnek sensörlerden gelen analog sinyalleri okuyarak robotik el üzerindeki her bir parmağa karşılık gelen servo motorlara doğrudan konum bilgisini iletmektedir. Bu süreçte, PWM sinyalleri yerine doğrudan pozisyon esaslı kontrol tekniği tercih edilmiştir. Bluetooth haberleşmesi için HC-05 Bluetooth modülleri kullanılmıştır. Bu modüller AT komutları kullanılarak hem verici hem de alıcı olarak ayarlanmış olup eldivenin ve robotik elin haberleşmesini sağlamaktadır. İnsan elinin parmaklarına ait gelen sinyalleri giyilebilen eldiven üzerindeki esnek sensörler algılayarak verici devre olan modül, alıcı devre olan diğer Bluetooth modülüne sinyalleri gönderir. Bu sayede gelen sinyaller ile robotik elin parmaklarının bağlı olduğu servo motorlara hareket verilerek parmaklar hareket ettirilir. Gerçekleştirilen sistemde, esnek sensörlerden gelen veriler map () fonksiyonu ile servo motor açalarına dönüştürülmüş ve elde edilen hareket robotik parmaklara uygulanmıştır. Ayrıca, kullanıcı arayüzü üzerinden verilerin grafiksel gösterimi, zaman serisi grafikleri ile sağlanmıştır. Bu sayede kullanıcı, el hareketlerinin robota nasıl aktarıldığını eş zamanlı olarak takip edebilmektedir. Bu çalışmanın bir sonraki bölümünde ise kinematik matematiksel denklemler Denavit_Hartenberg yöntemi kullanılarak türetilmiş ve C# editöründe hazırlanan arayüz ile hesaplamalar yapılmıştır. Yapılan deneysel analizlerde, sistemin gecikme süresi 70 milisaniyenin altında kalmakta olup, konumlandırma doğruluğu %96.8 olarak ölçülmüştür. Bu değerler hem akademik projelerde hem de rehabilitasyon uygulamalarında kullanılabilir nitelikte bir sistemin ortaya konduğunu göstermektedir. Sistemin sunduğu başlıca avantajlar şunlardır; düşük maliyetli donanım altyapısı, kablosuz iletişim ile mobilite, gerçek zamanlı veri izleme, kinematik hesaplamalarla pozisyon doğrulama, kolay ölçeklenebilirlik ve prototipleme. Tüm bu yönleriyle geliştirilen sistem, farklı disiplinlerdeki araştırmalara

referans oluşturabilecek nitelikte olup, gelecekte yapay zekâ tabanlı hareket tahmini, kolaboratif robot entegrasyonları, ters kinematik algoritmaları ve bulut tabanlı izleme sistemleriyle genişletilebilir bir yapıya sahiptir. Kablosuz menzil kısıtı, Wi-Fi veya IoT modülleri ile geliştirilebilir. Sistem, gelecekteki çalışmalarda önemli katkılar sağlayabilir niteliktedir.

2. Materyal ve Yöntem

İlk olarak, insan eli ve iskelet yapısı ayrı ayrı referans olarak alınmıştır. İkinci olarak, beş parmaklı hünerli insansı robotik elin parçaları 3D baskılı yazıcı kullanılarak üretilmiş ve kullanımımıza daha da uygun olacak şekilde geliştirilmiştir. Geliştirilen bu el, insan elinin doğal hareketlerini algılayarak robotik bir el yapısına aktaran bir sensör-aktüatör platformu olarak tasarlanmıştır. Kullanıcı, parmaklarına entegre edilen esnek sensörlerle donatılmış bir eldiven giymekte; bu sensörlerden alınan analog veriler Arduino Uno mikrodenetleyici ile işlenmektedir. Veri iletimi için kullanılan Bluetooth (HC-05) modülleri hem verici hem de alıcı olarak

kullanılmaktadır. Bu modüllerden biri verici olarak eldiven üzerine monte edilmiş olup eldivenin takılı olduğu elin hareketlerini, alıcı görevi gören diğer modül ile robotik ele aktarma görevi yapmaktadır. Arduino, elde ettiği verileri Bluetooth (HC-05) modülleri aracılığıyla Visual Studio C# ortamında geliştirilen bir kullanıcı arayüz (GUI) yazılımına iletmektedir. Her bir parmak 3 serbestlik derecesine (3-DOF) sahiptir. GUI yazılımı, insansı robotik elin her bir parmağının servo motoruna ait hedef konumları hesaplamakta ve grafiksel GUI üzerinden gerçek zamanlı izleme sunmaktadır (Yusoff ve ark., 2022; Ismail ve ark., 2018).

2.1. Donanım bileşenleri

El parçalarının hareketinde, her beş parmağın açılıp-kapamasını sağlayan 6V'luk servomotorlar kullanılmaktadır. Servo motorlar, 0–180 derece arasında doğrudan pozisyon alabilme yeteneğine sahip olup, her bir flex sensörün karşılık geldiği parmağın servo motorunu kontrol etmektedir. İnsansı robotik el için kullanılan elektronik malzemelerin listesi Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. İnsansı robotik el için kullanılan elektronik malzemelerin listesi

Table 1. List of electronic components used for the humanoid robotic hand

Bileşen	Model / Özellik	Görev
Arduino Uno	ATmega328P tabanlı, 14D/6A pin	Analog veri okuma, servo kontrol
Flex Sensor	2.2" uzunluk, direnç tabanlı	Parmak bükülmesini ölçme
HC-05 Bluetooth	Seri haberleşme, 34800 baud	Arduino ↔ C# iletişimi
Servo Motor	SG90 RC Mini, 9g, 0–180° pozisyonlu	Parmak hareketlerini sağlama
Güç Ünitesi	5V 2A harici adaptör	Arduino ve motorlara güç sağlama
PC (Uygulama)	C# masaüstü arayüzü (Visual Studio C#)	Veri izleme, kinematik hesaplama, GUI ile gerçek zamanlı grafiksel izleme

2.2. Sistem çalışma prensibi ve bağlantıları

Şekil 1'de görüldüğü üzere bu çalışmada geliştirilen sistem, verici ve alıcı olmak üzere iki birim şeklinde işlem yapmaktadır. Verici birimde, ele giyilebilen eldivenin parmakları üzerine yerleştirilen flex sensörler parmakların bükülme durumuna göre analog sinyaller üretir. Bu sinyaller, her parmak için farklı bir

eğilme derecesini temsil eder. Arduino UNO, analog girişlerine bağlı olan flex sensör verilerini okuyarak her bir parmak için dijital açı değerlerini (0–180° arası) hesaplar. Elde edilen açı değerleri belirli bir veri formatına (örneğin 30°, 45°, 80°, 90°, 60°) çevrilir. Bu veriler, Arduino kartına bağlı olan Bluetooth modülü (HC-05) aracılığıyla kablosuz olarak alıcı birime aktarılır.

Şekil 1. Sistemin donanım-bağlantı yapısı ve çalışma şekli

Figure 1. Hardware connection structure and operating principle of the system

Devreden algılanan sinyallerin başka bir Arduino kartı tarafından tekrar işlenmesini sağlayan modül, böylece servo motorlara ilerleyen kontrol sinyalleri gibi davranırlar. Motorlar, ana devreden gelen insan parmağının bükülme sinyallerine eşdeğer olan 0° ila 180° arasındaki dönüş açılarını alır ve hareket eder. Alıcı birimde bu devreye ait Arduino kartına bağlı olan Bluetooth modülü (HC-05) verici birimden gelen sinyalleri alır. Kablosuz veri aktarımı ile flex sensörlerden elde edilen açı değerleri diğer alıcı devrenin Arduino kartı tarafından tekrar işlenerek servomotorlara ve C# uygulamasında hazırlanan kullanıcı arayüz yazılımına (GUI) gönderilir. Bu GUI yazılımının üç temel işlevi vardır. Birincisi, servo motor kontrol

simülasyonu olup gelen flex verileri servo motor açıları olarak yorumlanır. İkincisi kinematik hesaplamalardır. İleri kinematik ile verilen açıların sonucunda parmak ucunun (end-effector) konumu hesaplanır. Üçüncüsü ise görselleştirme. Uygulama içerisinde bir panel kullanılarak her parmağın konumu ve hareketi grafiksel olarak çizilir. Böylece sistemin dinamik davranışı anlık olarak gözlemlenebilir. Bu sistemin donanımsal bileşenlerinin bağlantı şemaları ve simülasyonları Thinkercad simülatörü kullanılarak yapılmıştır. Şekil 2’de, verici olarak çalışan eldivene bağlı olan kontrol biriminin bağlantı ve devre şeması gösterilmektedir.

Şekil 2. Sistemin eldivene bağlı olan verici biriminin bağlantı ve devre şeması

Figure 2. Connection and circuit diagram of the transmitter unit attached to the glove

Şekil 3’de, ise alıcı olarak görev yapan bionik elin hareketi için gerekli olan kontrol biriminin Thinkercad simülörü kullanılarak oluşturulan bağlantı şeması gösterilmektedir.

Şekil 4’te hazırlanan sistemin flex sensörlü eldivene bağlı olan verici biriminin bağlantısı gösterilmektedir.

Şekil 3. Sistemin robotik ele bağlı olan alıcı biriminin bağlantı ve devre şeması

Figure 3. Connection and circuit diagram of the receiver unit attached to the robotic hand

Şekil 4. Sistemin flex sensörlü eldivene bağlı olan verici biriminin bağlantısı

Figure 4. Connection of the transmitter unit attached to the glove with flex sensors

Şekil 5'te Sistemin alıcı birimi olarak görev yapan robotik el gösterilmektedir. Verici ve alıcı birimin kablosuz iletişimi, her iki taraftaki Arduino kartına bağlanan HC-05 Bluetooth

modülleri ile yapılır. HC-05 modüllerinin Arduino kartına bağlantı portları Tablo 2'de verilmiştir.

Şekil 5. Sistemin alıcı birimi olarak görev yapan robotik el
Figure 5. The robotic hand functioning as the receiver unit of the system

Tablo 2. HC-05 Bluetooth modülü ve arduino bağlantısı

Table 2. Connection between HC-05 bluetooth module and arduino

TX →	Arduino RX
RX →	Arduino TX (5V yerine 3.3V bölücü ile)
VCC →	5V
GND →	GND

```

MASTER_ANA §
#include <SoftwareSerial.h>

#define BT_NAME "Br_Master"

//#define SLAVE_ADDRESS "1F,75,FC,A4,E9,EE" //98d3:31:8095c3

SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX

void setup()
{
  Serial.begin(9600);

  mySerial.begin(38400);
  Serial.println("Arduino Sender");

  mySerial.print("AT\r\n"); delay(200);
  updateSerial(); delay(500);
  mySerial.print("AT+UART?\r\n"); delay(200);
}

void loop()
{
  if (mySerial.available()){
    Serial.write(mySerial.read());mySerial.println("HELLO");}
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read());
}

SLAVE_ANA §
#include <SoftwareSerial.h>

#define BT_NAME "BT_Slave"

SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX

void setup()
{
  Serial.begin(9600); mySerial.begin(38400); Serial.println("Arduino receiver");

  mySerial.print("AT\r\n"); delay(200); mySerial.print("AT+ADDR?\r\n");
  delay(200); delay(200); mySerial.print("AT+ROLE?\r\n");
  delay(200); | delay(200);
}

void loop()
{
  if (mySerial.available())
    Serial.write(mySerial.read());//Serial.println(mySerial.read());
  if (Serial.available())
    mySerial.write(Serial.read()); //mySerial.println(Serial.read());
}

```

Şekil 6. Sistemdeki AT komutlarının kullanımı için Arduino'da hazırlanan programlar

Figure 6. In the system the programs prepared in Arduino for the use of AT commands

Bu modüllerden verici olan master, alıcı olan ise slave olarak ayarlanır. Bunun için AT komutları kullanılır. AT komutlarının kullanımı için Arduino’da hazırlanan programlar (MASTER_ANA ve SLAVE_ANA isimli) Şekil 6’da gösterilmiştir.

2.3. Yazılım mimarisi

Bu çalışmada insan elinin hareketlerine göre robotik elin hareketleri sağlanmaktadır. İnsan elinin parmak bükülmesini algılayan flex sensörler, 5–25 kΩ aralığında direnç değişimi üretir ve bu değerler Arduino kartının analog pinlerine bağlı olup bu girişlerden okunur. Okunan veriler servo motor açılarına dönüştürülerek verici olarak görev yapan Bluetooth HC-05 modülü ile diğer kablolu

alıcı modülüne iletilir. HC-05 veri iletimi için AT komutları kullanılır. Alıcı devrede Arduino gelen verileri PWM sinyallerine dönüştürerek, servo motorlara istenilen açılarda hareket verilir. Servo motorlara gelen bu sinyaller GUI’ye aktararak kinematik hesaplamalar ve grafiksel simülasyon yapılması sağlanır. Arduino tarafında geliştirilen gömülü yazılım, gelen analog sinyalleri okur, bu sinyalleri servo açılara çevirir ve veriler seri port üzerinden Bluetooth modülü ile iletilir. Aşağıda alıcı ve verici birimler için Arduino yazılımında hazırlanan kodlar verilmiştir. Esnek sensörlerin bükülme miktarına bağlı olarak servo açıları Şekil 7’de görüldüğü gibi Arduino tarafından “**map ()**” fonksiyonu ile dinamik olarak hesaplanmıştır.

(a)

(b)

Şekil 7. a) Verici devre için Arduino kodları b) Alıcı devre için Arduino kodları

Figure 7. a) Arduino code for the transmitter circuit b) Arduino code for the receiver circuit

2.4. Flex sensör – servo motor açılı ilişkisi

Flex sensörler, bükülme açısına bağlı olarak direnç değerleri değişen pasif bileşenlerdir. Bu

$$R_{\text{compress}}(\theta) \approx -0.007\theta + 10.5 \quad (1)$$

$$R_{\text{tensile}}(\theta) \approx 0.035\theta + 10.4 \quad (2)$$

Tablo 3’te her 10 derecelik flex sensör farkına karşılık gelen hem sıkıştırma hem de çekme yönündeki direnç değerleri Excel

direnç değişimi, sensörün sıkıştırılması (compress) veya gerilmesi (tensile) gibi mekanik etkiler sonucunda farklı şekillerde ortaya çıkabilir (Trung ve ark., 2018).

programı kullanılarak, formülleri hazırlanıp tablo haline getirilmiştir

Tablo 3. Flex sensöre karşılık gelen direnç değerleri**Table 3.** Resistance values corresponding to the flex sensor

Flex Position (°)	Resistance (kΩ) - Compress	Resistance (kΩ) - Tensile
0	10.5	10.4
10	10.4	10.5
20	10.3	10.6
30	10.1	10.8
40	9.8	11
50	9.7	11.2
60	9.6	11.5
70	9.5	11.8
80	9.4	12.2
90	9.4	12.6
100	9.4	14
110	9.3	14.6
120	9.3	14.9
130	9.3	15.5
140	9.3	15.8
150	9.2	16
160	9.2	16.4
170	9.2	16.5
180	9.2	16.7

Flex sensör, sabit bir direnç (R_{DIV}) ile seri bağlanarak klasik bir gerilim bölücü devre oluşturur. Sisteme uygulanan sabit gerilim

$$R_{flex} = R_{div} \left(\frac{V_{CC}}{V_{flex}} \right)$$

(3)

Burada:

V_{CC} = 5.0 V (besleme gerilimi)

V_{flex} = sensörden gelen gerilim (analog pin ölçümü ile hesaplanıyor)

R_{DIV} = sabit direnç, **40kΩ**

R_{flex} = ölçülen flex sensör direnci

Esnek sensörlerin bükülme miktarına bağlı olarak servo açıları Excel’de formülize edilerek tablo haline getirilmiştir. Örnek veriler Tablo 4’te sunulmuştur. Excel’de bu

kaynağı (V_{CC}= 5V) bu iki direnç arasında bölünerek, Arduino'nun analog girişinden ölçülen bir çıkış gerilimi üretir.

hesaplamaların uygulanabilir formülü “ServoAngle (°) =MAX(0, MIN(180, ((Rflex - 29000)/(100000-29000))*180))” şeklindedir.

Tablo 4. Flex sensöre karşılık gelen servo açıları**Table 4.** Servo angles corresponding to the flex sensor

FlexPin (ADC)	Vflex (V)	Rflex (Ω)	Servo angle (°)
200	0.977517107	164600	180
300	1.46627566	96400	170.8732394
400	1.955034213	62300	84.42253521
500	2.443792766	41840	32.55211268
550	2.688172043	34400	13.69014085
600	2.93255132	28200	0
540	2.639296188	35777.78	17.18309859
230	1.124144673	137913	180

Bluetooth üzerinden Arduino ile PC arayüzü arasındaki ortalama iletişim süresi 10–15 ms olarak ölçülmüştür. Arduino’nun sensör

okuma ve servo pozisyonlandırma süresi ise 20–25 ms aralığındadır. Toplam sistem gecikmesi ise 50–70 ms olarak ölçülmüştür.

Bu süre insan eli ile robotik el arasındaki hareket senkronizasyonu için yeterli düzeydedir.

2.5. Grafikselsel kullanıcı arayüz (GUI) yazılımı

Alicı birimde kablosuz veri aktarımı ile elde edilen açı değerlerinin diğer bir Arduino kartı

tarafından işlenerek servo motorlara ve C# uygulamasında hazırlanan kullanıcı arayüz yazılımına gönderilir. Hazırlanan bu GUI yazılımında her bir parmağa ait grafiksel konum analizi ve ileri kinematik hesaplamalar yapılmaktadır. Ekran görüntüsü ve yazılımın bir bölümünü içeren kinematik hesaplamaların kodları Şekil 8 ve Şekil 9'da verilmiştir.

Şekil 8. Microsoft C#’da hazırlanan GUI form görüntüsü

Figure 8. GUI form interface developed in Microsoft C#

```
private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
{
    double L1 = double.Parse(textBox4.Text);
    double L2 = double.Parse(textBox5.Text);
    double L3 = double.Parse(textBox6.Text);

    double theta1 = double.Parse(textBox1.Text);
    double theta2 = double.Parse(textBox2.Text);
    double theta3 = double.Parse(textBox3.Text);

    // Degree → Radyan transformation
    double t1 = theta1 * Math.PI / 180.0;
    double t2 = theta2 * Math.PI / 180.0;
    double t3 = theta3 * Math.PI / 180.0;

    // Forward kinematic calculation
    double x0 = 0, y0 = 0;

    double x1 = L1 * Math.Cos(t1);
    double y1 = L1 * Math.Sin(t1);

    double x2 = x1 + L2 * Math.Cos(t1 + t2);
    double y2 = y1 + L2 * Math.Sin(t1 + t2);

    double x3 = x2 + L3 * Math.Cos(t1 + t2 + t3); //
    double y3 = y2 + L3 * Math.Sin(t1 + t2 + t3);

    ListBoxKINEMATIC.Items.Add("P1" + " X: " + Math.Round(x3) + " ..... Y: " + Math.Round(y3));
}
```

Şekil 9. Microsoft C#’da hazırlanan GUI ileri kinematik hesaplama kodları

Figure 9. Forward kinematics calculation code of the GUI developed in Microsoft C#

Simülasyon çıktıları, gerçek bir robotik ele uygulanabilir ya da yazılım tabanlı test ortamlarında değerlendirme yapılabilir. Bu sistem, yalnızca görsel izleme için değil; aynı zamanda kontrol algoritmalarının değerlendirilmesi, sistem doğrulaması ve

eğitim amaçlı laboratuvar uygulamaları için de uygundur. Tablo 5'te ileri kinematik modeli kullanılarak hesaplanan uç nokta pozisyonları ile gerçek pozisyonlar karşılaştırılmış ve ortalama hata oranı hesaplanmıştır

Tablo 5. Gerçek ve GUI'de hesaplanan ileri kinematik pozisyonlarının arasındaki sapma miktarları

Table 5. Amount of deviation between actual positions and forward kinematics results calculated in the GUI

Test No	Hedef konum (cm)	Hesaplanan (x, y)	Gerçek (x, y)	Sapma (cm)
1	(6.0, 6.0)	(5.8, 6.1)	(6.0, 6.2)	0.25
2	(0.0, 9.0)	(0.2, 9.1)	(0.0, 8.9)	0.24
3	(4.5, 7.2)	(4.6, 7.3)	(4.4, 7.1)	0.22

Bu elde edilen tabloya göre robotik elin uygulamadaki ve GUI ile hesaplanan konumları arasındaki ortalama konumsal hata miktarı 0.23 cm ve %96.8 doğruluk oranı elde edilmiştir. Kullanıcının hareketiyle servo motor açısı eş zamanlı olarak izlenmiş ve %98 senkronizasyona yakın sonuçlar gözlenmiştir.

2.6. Kinematik hesaplamalar ve ileri kinematik

Kinematik konum, hız gibi parametreleri göz önünde bulundurarak robot hareketinin incelenmesi olarak ifade edilebilir. Bu çalışmada robotun parmaklarına ait kinematik analiz için Denavit-Hartenberg kuralları ve konvansiyonu kullanılmıştır. Örnek olarak işaret parmağı kinematiği diyagramı Şekil 10'da gösterilmektedir (Hocaoğlu ve ark., 2024; Gündoğan ve ark., 2025).

Şekil 10. D-H konvansiyonuna göre, 3 DOF işaret parmağı için kinematik modelleme (Hocaoğlu ve ark., 2024; Gündoğan ve ark., 2025)

Figure 10. Kinematic modeling of a 3-DOF index finger based on the D-H convention (Hocaoğlu ve ark., 2024; Gündoğan ve ark., 2025)

2.7. Kinematik hesaplamalar için D-H parametre tablosu

(Hocaoğlu ve ark., 2024; Gündoğan ve ark., 2025):

Kinematik hesaplamalar için kullanılan D-“H” parametreleri aşağıdaki 4 bileşeni içerir

Değişken	Anlamı
θ_i	Eksen etrafında dönüş (değişken)
d_{i-1}	Eksen boyunca yer değiştirme (sabit)
a_i	Eksenler arası bağlantı uzunluğu
α_{i-1}	Eklem düzlemleri arası açı

Tablo 6. Kinematik modelleme için D-H konvansiyonu parametreleri

Table 6. Denavit–Hartenberg (D-H) parameters for the kinematic model

Joint i	θ_i (Variable)	d_{i-1} (mm)	a_i (mm)	α_{i-1} (rad)
1	θ_1	0	L_1	0
2	θ_2	0	L_2	0
3	θ_3	0	L_3	0

Burada, $L_1= 40\text{mm}$, $L_2= 25\text{mm}$, $L_3= 15\text{mm}$

2.8. Genel homojen dönüşüm matrisi (D-H formülü)

D-H konvansiyonunda, her bir homojen dönüşüm matrisi H_i^{i-1} , dört temel dönüşüm matrisinin çarpılmasıyla tanımlanır (Hocaoğlu ve ark., 2024; Gündoğan ve ark., 2025).

Her bir eklem için dönüşüm matrisi:

$$H = R_{z,\theta} \text{Trans}_{z,d} \text{Trans}_{x,a} R_{x,\alpha} \quad (4)$$

$$H_i^{i-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & 0 \\ \sin\theta_i & \cos\theta_i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & d_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & r_i \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\alpha_i & -\sin\alpha_i & 0 \\ 0 & \sin\alpha_i & \cos\alpha_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

Her bir eklem için homojen dönüşüm matrisi aşağıdaki gibi elde edilir (Denklem 5). Burada c_j ve s_j , sırasıyla $\cos\alpha_i$ and

$\sin\alpha_i$ ifadelerinin kısaltmasıdır; c_i ve s_i ise sırasıyla $\cos\theta_i$ ve $\sin\theta_i$ ifadelerinin kısaltmasıdır.

$$H_i^{i-1} = \begin{bmatrix} c_i & -s_i c_j & s_i s_j & a_i c_i \\ s_i & c_i c_j & -c_i s_j & a_i s_i \\ 0 & s_j & c_j & d_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

Her Eklem İçin Dönüşüm Matrisi ($\alpha_i = 0$, $d_i = 0$ olduğunda):

$$H_i^{i-1} = \begin{bmatrix} c_i & -s_i & 0 & a_i c_i \\ s_i & c_i & 0 & a_i s_i \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7)$$

$$H_0^1 = \begin{bmatrix} c_1 & -s_1 & 0 & L_1 c_1 \\ s_1 & c_1 & 0 & L_1 s_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (8)$$

$$H_1^2 = \begin{bmatrix} c_2 & -s_2 & 0 & L_2 c_2 \\ s_2 & c_2 & 0 & L_2 s_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$H_2^3 = \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 & L_3 c_3 \\ s_3 & c_3 & 0 & L_3 s_3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (10)$$

2.9. İleri kinematik denklemler

Aşağıdaki matris, Denavit–Hartenberg (D-H) konvansiyonu kullanılarak 3 serbestlik dereceli (3-DOF) bir seri manipülatör olarak modellenen işaret parmağının tam ileri

kinematik dönüşümünü temsil etmektedir. H_0^3 matrisi, bireysel homojen dönüşüm matrisleri olan H_0^1 , H_1^2 , ve H_2^3 'ün çarpılmasıyla elde edilmiştir (Hocaoğlu ve ark., 2024; Gündoğan ve ark., 2025).

$$H_0^3 = H_0^1 H_1^2 H_2^3 \quad (11)$$

Elde edilen denklemlere trigonometrik dönüşüm formülleri uygulandığında aşağıdaki formülleri elde ederiz.

$$(\cos(\theta_3 + \theta_4) + \cos(\theta_3 - \theta_4))/2 = \cos \theta_3 \cos \theta_4 \quad (12)$$

$$(\sin(\theta_3 + \theta_4) + \sin(\theta_3 - \theta_4))/2 = \sin \theta_3 \sin \theta_4 \quad (13)$$

$$(-\sin(\theta_3 + \theta_4) + \sin(\theta_3 - \theta_4))/2 = \cos \theta_3 \sin \theta_4 \quad (14)$$

$$(\cos(\theta_3 + \theta_4) - \cos(\theta_3 - \theta_4))/2 = \sin \theta_3 \sin \theta_4 \quad (15)$$

$$H_0^3 = \begin{bmatrix} \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & -\sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & L_1 \cdot \cos(\theta_1) + L_2 \cdot \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cdot \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \\ \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) & 0 & L_1 \cdot \sin(\theta_1) + L_2 \cdot \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cdot \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (16)$$

İleri kinematik, robota ait mafsallık parametrelerinin belirlenmesi ile ana çerçeveye göre uç işlevcisinin konumunun ve yöneliminin bulunmasıdır. İleri kinematik hesapları yapılırken eklemlere ait homojen dönüşüm matrisleri birbirleriyle sıralı şekilde

çarpılması yöntemi ile Denklem 11'deki gibi yapılır (Hocaoğlu ve ark., 2024; Gündoğan ve ark., 2025). Uç efektör çerçevesinin zemin yani makine çerçevesine göre ileri kinematik denklemi işlemlerinin genel denklemi Denklem 17'deki gibidir.

$$H_0^3 = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & P_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & P_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & P_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (17)$$

Denklem 16'daki sonuçlara göre uç efektör koordinatları olan P_x , P_y , ve P_z parametreleri bulunur. Uç-Effektör Pozisyonu:

$$P_x = L_1 \cdot \cos(\theta_1) + L_2 \cdot \cos(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cdot \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \quad (18)$$

$$P_y = L_1 \cdot \sin(\theta_1) + L_2 \cdot \sin(\theta_1 + \theta_2) + L_3 \cdot \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \quad (19)$$

$$P_z = 0 \quad (20)$$

Tüm bu denklemler kullanılarak verilen açılar ile istenilen açılarda yapılan hareketlerin

ileri kinematik konum sonuçlarının bir kısmı Tablo 7'de listelenmiştir

Tablo 7. İleri kinematik için D-H konvansiyonu parametre değerlerine ait örnekler**Table 7.** Examples of the D-H convention parameter values for the forward kinematics

θ_1 (deg)	θ_2 (deg)	θ_3 (deg)	L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	P_x (mm)	P_y (mm)
30	45	60	40	25	15	30.50	54.75
45	50	60	40	25	15	12.51	59.53
0	90	0	40	25	15	40.00	40.00
90	0	0	40	25	15	0.00	80.00
60	10	30	40	25	15	25.95	72.91
0	0	0	40	25	15	80.00	0.00

3. Bulgular ve Tartışma

Bu çalışmada, insan el hareketlerini giyilebilir bir eldiven yardımı ile kablosuz olarak aktaran, düşük maliyetli ve yüksek doğruluklu bir robotik el sistemi tasarlanarak gerçekleştirilmiştir. Sistem, esnek sensörler ile biyolojik sinyallerin yakalanması, bu sinyallerin HC-05 Bluetooth modülleri aracılığıyla Arduino platformunda işlenmesi ve C# tabanlı arayüz yazılım aracılığıyla görsel geri bildirim sağlayarak, komut tabanlı servo motor yönlendirmesi gibi katmanlı bir yapıdan oluşmaktadır. Bu yapı sayesinde kullanıcı hareketleri gerçek zamanlı olarak servo motorlara aktarılmış, el hareketlerinin robotik parmaklarla yüksek senkronizasyonda taklit edilmesi sağlanmıştır. Çalışmanın başlıca çıktıları arasında, insan-makine arayüzü ile sistem kontrolü arasında kurulan yüksek senkronizasyon başarımı, ortalama 50–70 ms'lik düşük gecikme süresi ve %96 üzerindeki konumsal doğruluk yer almaktadır. Bu değerler, sistemin yalnızca bir prototip olarak değil, akademik ve eğitimsel kullanım alanlarına doğrudan entegre edilebilecek fonksiyonel bir platform niteliği taşıdığını göstermektedir. Çalışmada hazırlanan arayüz ile zaman serisi grafikleri sayesinde parmak bazlı açı izleme yapılarak gerçek zamanlı görsel geri bildirim sağlanmıştır. Ayrıca, ileri kinematik modelleme ile parmak uçlarının mekânsal konumlarının hesaplanması, robotik kontrol sistemlerinin uzamsal doğruluğunu ortaya koymak ve sistemin yapısal sınırlarını değerlendirmek açısından büyük avantaj sağlamıştır. Böylece kullanıcı hareketleri ile elde edilen robotik tepki yalnızca açısız olarak değil, aynı zamanda koordinat düzleminde

analiz edilebilmiş ve sistemin tutarlılığı matematiksel olarak doğrulanmıştır. Bu Kinematik doğrulama yöntemlerinde kullanılan ileri kinematik modeliyle uç nokta konumu hesaplamaları elde edilmiş ve parmaklara ait konum kontrolü sağlanmıştır. Bu çalışmada ileri kinematik hesaplamalar sonucunda, robotik elin pratikte ve teorikte hesaplanan konumları arasındaki ortalama konumsal hata miktarı 0.23 cm ve doğruluk oranı %96.8 olarak elde edilmiştir. Bu sonuçlarda sistemin verimliliği açısından önemli bir veridir.

4. Sonuçlar ve Öneriler

Çalışmada elde edilen değerler yalnızca teorik tasarımla sınırlı kalmayan, aynı zamanda deneysel olarak test edilmiş ve doğrulanmış bir sistemin varlığını ortaya koymaktadır. Böylelikle çalışma hem eğitimsel prototipleme hem de rehabilitasyon ve birçok tarım uygulamaları gibi alanlarda güvenilir ve genişletilebilir bir temel platform sunmaktadır. Rehabilitasyon merkezlerinde yaşlı ve felçli bireylerin el hareketlerini izleme ve değerlendirme üzerine deneysel doğrulamalar; arayüz üzerinden adım adım sistem takibi sağlayan interaktif içerik modülleriyle mühendislik eğitimi için kullanılabilir hale getirme; endüstriyel robot kolları ile senkronize çalışan insan-makine arayüz sistemlerinin oluşturularak tarımda yapay zekâ destekli ürün toplama gibi birçok uygulamalarda kullanılabilir. Çalışmada öne çıkan en önemli özelliklerden biri, disiplinler arası bileşenlerin (mekanik tasarım, gömülü sistemler, yazılım arayüzü, insan hareketi analizi) bütünleşik olarak kullanılmasıdır. Bu

yönüyle sistem, kullanıcıdan robota uzanan tam bir siber-fiziksel sistem örneği sunmakta; yalnızca kavrama işlevi değil, veri toplama, görsel yorumlama, algoritmik işleme ve davranış modelleme gibi yüksek düzey işlevler de gerçekleştirebilmektedir. Servo motorların tork kapasitesinin artırılması, yapay zekâ tabanlı hareket tahmini entegrasyonu, kablosuz haberleşme mesafesini artırmak için Wi-Fi veya IoT modüllerinin kullanımı sistemi daha kararlı hale getirir. Rehabilitasyon merkezlerinde gerçek kullanıcı testlerinin gerçekleştirilmesi ile de geniş bir kullanım alanı bulabilir. Bu doğrultuda geliştirilen robotik el sistemi hem mühendislik hem de sağlık alanında disiplinler arası projeler için uygulanabilir, geliştirilebilir ve ölçeklenebilir bir çözüm sunmaktadır.

Kaynaklar

- Barriquello, C.H., Silva, F.E.S., Bernardon, D. P., Canha, L.N., Ramos, M.J.D.S., Porto, D.S., 2018. Fundamentals of wireless communication link design for networked robotics. *In Recent Advances in Robotic Systems IntechOpen Service Robots*, 127-142.
- Bilgin, S., Üser, Y., Mercan, M., 2016. Robotic hand controlling based on flexible sensor. *International Journal of Engineering & Applied Sciences*, 8(4): 49.
- Chiri, A., Vitiello, N., Giovacchini, F., Roccella, S., Vecchi, F., Carrozza, M.C., 2011. Mechatronic design and characterization of the index finger module of a hand exoskeleton for post-stroke rehabilitation. *IEEE/ASmE Transactions on Mechatronics*, 17(5): 884-894.
- Dhepekar, P., Adhav, Y.G., 2016. Wireless robotic hand for remote operations using flex sensor. *In 2016 International Conference on Automatic Control and Dynamic Optimization Techniques*, Conference Proceedings Book, 9-10 September, Pune, India, s. 114-118.
- Gündoğan, N., Doğan C., 2025. Inverse kinematic analysis of a 5DOF gantry type welding robot. *Türk Doğa ve Fen Dergisi*, 14(2): 195-203.
- Herbst, Y., Sivakumaran, D., Medan, Y., Wolf, A., 2022. A Low-Cost 3D Printed Prosthetic Hand with a Sensory Feedback Interface. *2022 9th IEEE RAS/EMBS International Conference for Biomedical Robotics and Biomechatronics (BioRob)*, Conference Proceedings Book, 21-24 August, Seoul, Korea, pp. 1-6.
- Hocaoğlu, G.S., Çavli, N., Benli, E., 2024. Altı serbestlik dereceli robot manipülatörün ters kinematik analizi için GKO ve ÇDDE algoritmalarının karşılaştırmalı analizi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi*, 26(78): 449-457.
- Hossain, M.F., Al-Khafajiy, M., Baker, T., Aslam, N., 2021. Elastomer-based flexible sensors for hand motion detection. *Materials, Fabrication, and Applications*, 9: 119708-119726.
- Ismail, R., Wijaya, G.D., Ariyanto, M., Suriyanto, A., Caesarendra, W., 2018, October. Development of myoelectric prosthetic hand based on Arduino IDE and Visual C# for trans-radial amputee in Indonesia. *In 2018 International Conference on Applied Engineering*, 1-5.
- Li, J., Wang, H., Xu, Y., 2022. Design and analysis of a bionic hand driven by stepper motors using digital motion control. *Mechatronics and Automation Journal*, 13(2): 75-82.
- Nakamura, Y., 1990. *Advanced Robotics: Redundancy and Optimization*. Addison-Wesley Publishing Company, Boston.
- Puruhita, S.T., Satria, N.F., Hanafi, N., Kusumawati, E., 2020. Development of teleoperation humanoid robot hand mimicking through human hand movement. *In 2020 International Electronics Symposium*, Conference Proceedings Book, 29-30 September, Surabaya, Endonezya, s. 277-283.

- Siciliano, B., Sciavicco, L., Villani, L., Oriolo, G., 2010. *Robotics: Modelling, Planning and Control*. Springer, London.
- Soni, R., Moon, S., Suryawanshi, N., Pyla, M., 2017. Microcontroller controlled sensor based wireless robotic arm. *International Journal of Innovative Research in Electrical, Electronics, Instrumentation and Control Engineering*, 5(5): 79–83.
- Spong, M.W., Hutchinson, S., Vidyasagar, M., 2006. *Robot Modeling and Control* (3.Baskı). Wiley, New York.
- Trung, N.T., Son, T.H., 2018. Using flex sensor to get the angles from master hand to control slave hand. *In Proceedings of the 2018 2nd International Conference on Mechatronics Systems and Control Engineering*, Conference Proceedings Book, 21-23 February, Amsterdam, Netherlands, s. 1–4.
- Yusoff, Z., Nordin, S., Markom, A., Mohammad, N., 2022. Wireless hand motion controlled robotic arm using flex sensors. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 29(1): 133–140.
- Zaidan, A.H., Wail, M.K., Yaseen, A.A., 2021. Design and implementation of upper prosthetic controlled remotely by flexible sensor glove. *In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Conference Proceedings Book, The Fifth Scientific Conference for Engineering and Postgraduate Research (PEC 2020), 21st-22nd December, Baghdad, Iraq, s. 012080.

Atf Şekli: Gündoğan, N., 2025. Arduino ve C# Tabanlı, İnsan Hareketi Kontrollü Kablosuz Robotik El Tasarımı, Gerçekleştirilmesi ve İleri Kinematiği. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(3): 488–503.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16811154>.

To Cite: Gündoğan, N., 2025. Design, Implementation, and Forward Kinematics of a Wireless Human-Motion-Controlled Robotic Hand Based on Arduino and C# Interface. *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(3): 488–503.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16811154>.
